

GEOTY: AS HISTÓRIAS DO ESPAÇO CURITIBANO SOB O OLHAR DE POTY

LILIAN DE FATIMA BENCZ¹
SILVANA PHILIPPI CAMBOIM¹
THOMAS FELIPE DE LIMA¹

¹ Universidade Federal do Paraná – {lilianbencz; silvanacamboim; thomas.lima} @ufpr.br

Desde o início da humanidade, os mapas têm sido ferramentas essenciais para navegar, explorar e documentar territórios, evoluindo de simples desenhos em pergaminhos para complexos sistemas geoespaciais digitais. A cartografia desempenha um papel essencial na compreensão e representação do mundo. Uma das aplicações contemporâneas da cartografia é a criação de Story Maps, que combinam mapas interativos com elementos multimídia para contar histórias de maneira mais atrativa e envolvente. Essa abordagem permite que informações geográficas sejam apresentadas de forma contextualizada e intuitiva, facilitando a compreensão e o engajamento do público [1-4]. Como ressaltam os autores [1], "o potencial dos mapas para decifrar e contar histórias é virtualmente ilimitado". O artista curitibano Poty Lazarotto (1924-1998) usou extensivamente de narrativas em sua arte, através de murais e ilustrações de livros que retratam a história de Curitiba e do Paraná com uma estética única apoiada em elementos tradicionais locais. Portanto, ninguém melhor que Poty para guiar uma narrativa histórica da cidade baseada em mapas. No centenário de nascimento de Poty, a aplicação é uma homenagem ao artista que teve um papel importante na criação e difusão de uma estética própria à Curitiba e ao Paraná. Toda identidade visual da aplicação foi inspirada nas obras do artista, unindo tipografia, símbolos e cores, tendo como objetivo interconectar diversos períodos históricos em uma trajetória que leva o usuário a uma viagem no tempo, utilizando recursos narrativos, imagens e sons. A primeira etapa veio do levantamento, digitalização e georreferenciamento de mapas históricos nas principais fontes arquivísticas disponíveis. Na sequência um inventário e visitas às obras do pintor também foi realizado de modo a identificar quais obras se relacionavam com a história a ser contada. O próximo passo se deu no desenvolvimento da aplicação, chamada GeoTy, que combina as palavras "geotecnologias" com o nome "Poty" e "Curityba", a antiga grafia de Curitiba vista em muitos mapas históricos. Para elaboração da narrativa foram utilizados os métodos de *storytelling* e *storyboard*, sendo o *storytelling* utilizado para criar uma experiência narrativa mais envolvente, enquanto o *storyboard* utilizado para organizar e planejar visualmente a sequência de eventos, fornecendo uma estrutura clara para a narrativa além de ser empregado no projeto cartográfico do Story Map [5-6]. A aplicação, desenvolvida com JavaScript, HTML e CSS, utilizou como base o código desenvolvido por Jack Dougherty e Ilya Ilyankou [7]. GeoTy apresenta três interfaces principais. A primeira é Curityba + Poty, um Story Map que tem como objetivo contar a história de Curitiba, destacando os principais marcos e eventos que moldaram sua evolução ao longo do tempo. Esse Story Map se concentra nos eixos de saneamento e mobilidade urbana, mostrando como esses aspectos influenciaram o crescimento e a transformação da cidade. A segunda interface é o GeoTy Map, que oferece uma visualização espacial das localizações das obras de Poty em Curitiba. Essa interface permite que os usuários explorem a cidade através das obras do artista, contribuindo para o aspecto artístico e cultural da experiência. A terceira interface é o GeoTy Timeline, uma linha do tempo que organiza mapas históricos cronologicamente. Ela oferece uma visão sequencial da evolução urbana de Curitiba, permitindo o acesso a alguns desses mapas através da Infraestrutura de Dados Espaciais Acadêmica da UFPR - www.idea.ufpr.br [8-9]. A GeoTy Timeline facilita a compreensão do desenvolvimento urbano da cidade ao longo dos anos. A aplicação está disponível em: <http://www.labgeolive.ufpr.br/geoty/>. As principais interfaces do GeoTy são ilustradas na Figura 1, que apresenta um resumo visual das funcionalidades da aplicação.

Figura 1 – Principais interfaces GeoTy

Fonte: Autores (2024).

Em termos de pesquisa em cartografia, mesmo com o uso de uma abordagem inovadora ao incorporar o *storyboard* ao projeto cartográfico, auxiliando na visão da narrativa e na documentação das escolhas cartográficas, em conjunto com as ferramentas já existentes, ainda é necessário entender as consequências das escolhas da linguagem cartográfica, e propõe-se a realização de testes com usuários para guiar a usabilidade da plataforma. Além disso, a identidade visual especialmente desenvolvida com base nas obras de Poty busca manter a experiência imersiva e agradável em toda aplicação. GeoTy foi desenvolvida inteiramente utilizando software livre, e os dados estão disponíveis para acesso aberto na Infraestrutura de Dados Espaciais Acadêmica (IDEA). O levantamento de dados históricos e culturais foi uma atividade fundamental para o desenvolvimento do projeto, visitar as obras do artista foi essencial para conhecer e destacar as características de Poty Lazzarotto e sua estética particular. Esta característica reforça a sinergia entre a Cartografia e a Arte como forma de expressão histórico-cultural. Além disso, a busca por elementos históricos do crescimento e expansão urbana da cidade aprofundou o conhecimento sobre a trajetória do desenvolvimento urbano de Curitiba. Através da plataforma GeoTy, busca-se ampliar a difusão do conhecimento sobre a obra de Poty e trazer ao usuário uma consciência ambiental, territorial e social das escolhas urbanísticas realizadas ao longo do tempo nas áreas de saneamento e mobilidade. Ferramentas como o GeoTy, que aproximam o cidadão dessa história, podem melhorar a educação sobre os desafios urbanos de Curitiba e fomentar um maior engajamento com as questões urbanísticas atuais e futuras.

Palavras-chaves: Storyboard; Story map; Curitiba; Mapas históricos; Poty Lazzarotto.

Referências

- [1] CAQUARD, Sébastien; CARTWRIGHT, William. Narrative Cartography: From Mapping Stories to the Narrative of Maps and Mapping. *The Cartographic Journal*, v. 51, n. 2, p. 101–106, 1 maio 2014. <https://doi.org/10.1179/0008704114Z.000000000130>.
- [2] CORTÉS, Noé Abraham Landaverde. A conceptual framework for interactive cartographic storytelling. 2018. Master's Thesis – University of Twente, 2018. Disponível em: <http://essay.utwente.nl/85868/>. Acesso em: 22 jun. 2024.
- [3] PEARCE, Margaret Wickens. Framing the Days: Place and Narrative in Cartography. *Cartography and Geographic Information Science*, v. 35, n. 1, p. 17–32, jan. 2008. <https://doi.org/10.1559/152304008783475661>.
- [4] ROTH, Robert E. Cartographic Design as Visual Storytelling: Synthesis and Review of Map-Based Narratives, Genres, and Tropes. *The Cartographic Journal*, v. 58, n. 1, p. 83–114, 2 jan. 2021. <https://doi.org/10.1080/00087041.2019.1633103>.
- [5] FEKETE, Jean-Daniel; BIZOUARN, Érick; COURNARIE, Éric; GALAS, Thierry; TAILLEFER, Frédéric. TicTacToon: a paperless system for professional 2D animation. 15 set. 1995. Proceedings of the 22nd annual conference on Computer graphics and interactive techniques [...]. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 15 set. 1995. p. 79–90. DOI 10.1145/218380.218417. Disponível em: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/218380.218417>. Acesso em: 12 jun. 2024.
- [6] ROBBI, Claudia. Sistema para Visualização de Informações Cartográficas para Planejamento Urbano. 2000. Tese de Doutorado. INPE, São José dos Campos, 2000.
- [7] ILYANKOU, Ilya; DOUGHERTY, Jack. Transform Your Map Data. In: HANDS-ON Data Visualization. [S. l.: s. n.], 2021. cap. 13. Disponível em: <https://handsondataviz.org/leaflet-storymaps-with-google-sheets.html>. Acesso em: 8 abr. 2024.
- [8] FRONZA, G. IDE Acadêmica: construção de uma infraestrutura de dados espaciais colaborativa. In: DISSERTAÇÃO (org.). Pós-Graduação em Ciências Geodésicas, Setor de Ciências da Terra. Curitiba: Universidade Federal do Paraná, 2016.
- [9] MACHADO, Adriana Alexandria. IDE acadêmica: proposta para a Universidade Federal do Paraná (UFPR). 2016. Disponível em: <https://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/50354>. Acesso em: 22 jun. 2024.